

SOLUCIÓN DE VIVIENDA Y EMPLEO PARA FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA.

— María Angélica Gómez —

MARÍA ANGÉLICA GÓMEZ
PROYECTO DE GRADO
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
S-1 2019

CONTENIDO

01

PREELIMINARES 03

- Justificación
- Planteamiento del problema
- Hipótesis
- Objetivos
- Marco general
- Marco teórico
- Marco histórico

02

REFERENTES 13

- Mercado de Santa Caterina
- Mercado estación báltica
- Mercado de Bazurto
- Markthal Rotterdam

03

ANÁLISIS DE CONTEXTO 21

- Localización
- Situación actual
- Determinantes
- Contexto

04

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 33

- Programa de necesidades
- Memoria conceptual
- Descripción del proyecto
- Planos

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios porque sin su fuerza extra natural no habría sido posible que mi voluntad se mantuviera aunque todo fuera mal, él siempre me regalaba las ganas de seguir insistiendo, me ayudo a cultivar la persistencia, mal llamada terquedad, que estoy cerca de pensar que más que un defecto en el ser, si es bien utilizada, es una virtud.

El camino que he recorrido, para llegar hasta aquí está lleno de noches sin dormir, días enteros con la mente dentro de un computador, pensando a la vez, como puedo terminar mi maqueta, como podría presentar mi proyecto de forma agradable a los demás, mientras mi cabeza apenas podía soportar el estrés, ahí estaba mi madre, apoyándome, buscando la forma de solucionar mis problemas.

Yo me he puesto a pensar: Si ella pudiera manejar un jet, para que yo llegue temprano a la entrega, ella lo haría, ella haría cualquier cosa, imprime mis planos, cuida que coma bien, ella está enferma, pero nada le impide que cuide de mí, por esto y mucho más le agradezco a mi madre y este logro se lo dedico a ella, a mi padre y a Dios.

Le agradezco a mi padre porque fue mi apoyo económico sin él no hubiesen sido posibles mis presupuestos desorbitados y por confiar más en mí que yo misma, el cree que puedo lograr las cosas, ni siquiera lo pone en duda.

He confirmado que "el que persiste alcanza", la vida siempre va a tener piedras en el camino, pero lo importante, es saber enfrentar los problemas. Esta capacidad es tan importante, como la humildad, el respeto, la empatía y el amor, sin estos valores no se puede lograr ser un profesional integro, ético, y todas estas cualidades, además de ser inculcadas, las he visto reflejadas en mis profesores, por esto también les agradezco a cada uno de ellos, les agradezco el buen ejemplo, su esfuerzo, dedicación y ganas de mostrarnos a nosotros mismos lo que podemos lograr.

INTRODUCCIÓN

El tema del desplazamiento es un tema de interés global que en los últimos años ha cobrado más relevancia en Colombia, por el aumento alarmante de las cifras. Para el 2017, Colombia se encontraba delante de Siria con 7.7 millones de desplazados internos desde 1985, según la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados).

En Colombia, este tema tiene características propias, al investigar los datos a nivel nacional nos damos cuenta que en el 2019 la cifra va en aumento, por lo que exige reflexiones y soluciones urgentes que permitan mitigar esta gran problemática.

Particularmente en la ciudad de Cartagena el tema del desplazamiento y sus consecuencias han sido invisibilizados por la condición de ser uno de los principales destinos turísticos del país y del Caribe, además de haber sido declarada por la ONU, patrimonio histórico y cultural de la humanidad en 1984. Se ha desarrollado una sociedad excluyente y fragmentada, que carece de soluciones dentro de sus planes de desarrollo.

Es por esto que con este proyecto de grado se busca como apoyar o responder a uno de los tantos problemas de la población en condición de desplazados. A partir de esto nacen las premisas que pusieron las bases de esta idea, enfocándose en las habilidades y destrezas de la población, con respecto a la agricultura y brindarles una oportunidad por medio de un proyecto arquitectónico.

01
CAPITULO
Preliminares

JUSTIFICACIÓN

COLOMBIA

Población

47.000.000 millones de personas

7.4 millones de desplazados internos, desde 1985

BOLIVAR

Población

2.017.062 millones de personas

396.340 mil de desplazados en el departamento

CARTAGENA

Población

1.036.134 millones de personas

79.910 mil numero de victimas en la ciudad

9.540 m²

60 m²

9.540 m²

1 km de radio
100 hectareas de area
64.066 personas

Barrio san fernando
111.9 hectareas de area

Albergar al 0.2% de la población desplazada de la ciudad

JUSTIFICACIÓN

CARTAGENA

SAN JUAN NEPOMUCENO

EL CARMEN DE BOLIVAR

MAGANGUE

ACHÍ

PERSONAS ATENDIDAS

71.582

SOLICITUDES DE OFERTA

17.121

SOLICITUDES DE REGISTRO

17.067

SOLICITUDES DE AYUDA

HUMANITARIA

51.171

OTRAS SOLICITUDES

436

La población desplazada proviene de la subregión de los Montes de María (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, María la Baja) del departamento de Sucre, Córdoba, Antioquia, Cesar y Magdalena.

ESTUDIO DE POBLACIÓN POR BARRIOS CONEXOS AL PROYECTO

Entre 1 y 4 km de distancia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La población desplazada en Colombia ha superado los 7.5 millones, gran parte de esta cifra se debe al conflicto armado. Esta población actualmente se encuentra en las ciudades, sin empleo y sin un hogar fijo. Creando así dentro de las ciudades, problemáticas, como las ventas ambulantes, negocios informales y desempleo.

HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta las necesidades de las familias desplazadas, como el empleo y la vivienda, se proyectara una respuesta mediante la creación de un mercado satelital, que solucione los problemas de empleo. A la vez, dentro del proyecto, se creara una zona de producción agrícola, que les permita utilizar sus habilidades y destrezas en este campo, además de crear viviendas dentro del mismo para solucionar las necesidades de habitabilidad.

OBJETIVO GENERAL

Crear una alternativa para las familias desplazadas, mediante el diseño de espacios que mejoren sus condiciones actuales dentro de la ciudad de Cartagena.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar un mercado satelital para generar nuevos empleos para las familias desplazadas y población general.

Diseñar un conjunto habitacional, en el cual, las familias desplazadas, puedan tener acceso a una vivienda digna, además de convivir con personas con sus mismos intereses.

Crear espacios cultivables, para generar, mayor productividad y ganancias, para las familias, además del sentido de apropiación que se va a crear, dentro del espacio.

MARCO GENERAL

El conflicto sociopolítico y armado que ha vivido el país durante más de cinco décadas ha dejado millones de víctimas, ha cambiado la realidad social y política de la mayor parte del país, siendo la población campesina la más afectada por estar en medio de disputas territoriales, corredores viales del narcotráfico, lucha de poderes, estrategias geopolíticas e intereses de empresas multinacionales, ausencia del Estado como garante de derechos, entre otros.

A raíz del conflicto armado miles de familias se vieron forzados a desplazarse de sus lugares de origen para preservar la vida, huyendo de la violencia y la muerte que les asediaba y estableciéndose en las capitales de municipios, ciudades intermedias o grandes capitales; asentándose en zonas de pobreza histórica o de mayor vulnerabilidad social.

A partir de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, en el país se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se reconocen como víctimas: "Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado" (Art 3 Ley 1448 de 2011).

MARCO TEÓRICO

Las guerras, la violencia y la persecución han conducido a que el desplazamiento forzado en el mundo alcance un máximo histórico en 2017, por quinto año consecutivo, como consecuencia, entre otras, de la crisis en la República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur y la huida hacia Bangladesh de cientos de miles de rohingya desde Myanmar. Los países en desarrollo están siendo, de forma abrumadora, los más afectados.

En su informe estadístico anual Tendencias Globales (Global Trends), publicado hoy, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, eleva a 68,5 millones las personas desplazadas por la fuerza a finales de 2017. De ellas, 16,2 millones se vieron forzadas a desplazarse dentro y fuera de las fronteras de su país durante el año 2017, ya sea por primera vez o de manera reiterada, lo que deja constancia de la magnitud de la población que se está desplazando, equivalente a 44.500 personas cada día, o a una persona cada dos segundos.

El número de refugiados que ha huido de sus países para escapar de los conflictos y la persecución asciende a 25,4 millones de los 68,5 millones de personas desplazadas. Esta cifra supone un incremento de 2,9 millones respecto 2016 y el mayor aumento registrado jamás por ACNUR en un solo año. Por otra parte, los solicitantes de asilo que se encontraban a la espera de una decisión sobre sus solicitudes de asilo a 31 de diciembre de 2017 aumentaron en unos 300.000 hasta alcanzar los 3,1 millones. El número de personas desplazadas dentro de sus propios países fue de 40 millones, una cifra ligeramente inferior a los 40,3 millones de 2016.

En definitiva, en 2017 el número de refugiados en todo el mundo superaba ya la población de Australia, mientras que el de desplazamientos forzados prácticamente igualaba a la población de Tailandia. En todo el mundo, una de cada 110 personas se encuentra desplazada por la fuerza.

“Estamos en un punto de inflexión y para que la gestión del desplazamiento en el mundo tenga éxito es necesario un nuevo enfoque mucho más integral, que no deje solos a los países y a las comunidades frente a estas situaciones”, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi. “No obstante, aún hay motivos para la esperanza.

Catorce países están aplicando ya un nuevo plan de respuesta para las crisis de refugiados y, de aquí a unos meses, el nuevo Pacto Mundial sobre Refugiados estará listo para su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy, en la víspera del Día Mundial del Refugiado, me dirijo a los Estados miembros para pedirles que lo apoyen. Nadie se convierte en refugiado por elección, pero cada uno de nosotros sí podemos elegir cómo ayudar.

En Colombia, el conflicto armado que ha vivido el país durante décadas, además de dejar millones de víctimas, ha venido cambiando la realidad social de gran parte del país, afectando en mayor número a la población campesina por disputas de territorio y a esto se le suma la ausencia del estado como garante de derechos.

A partir de esto miles de familias se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en el campo para establecerse en las capitales y urbes, asentándose en zonas de pobreza y mayor vulnerabilidad social.

A partir de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, en el país se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se reconocen como víctimas: "Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado" (Art 3 Ley 1448 de 2011).

Lamentablemente, las soluciones para abordar esta situación siguen siendo escasas. Las guerras y conflictos continúan siendo las principales causas de desplazamientos, al tiempo que se han constatado pocos progresos para el restablecimiento de la paz. Cerca de cinco millones de personas pudieron volver a sus hogares en 2017, siendo la gran mayoría desplazados internos, aunque muchos lo hacían bajo coacción o en condiciones precarias. Además, dada la reducción en el número de plazas de reasentamiento ofrecidas por los Estados, el número de refugiados reasentados se redujo en más del 40%, a unas 100.000 personas.

Según estudios realizados por CODHES para el 2005 más de 75mil personas llegaron en las dos últimas décadas a la ciudad de Cartagena, la población provenía de la subregión de los Montes de María (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, María la Baja), asentándose en los barrios: Nelson Mandela, Huellas de Uribe, El Pozón, Flor del Campo, Bicentenario, Villas de Aranjuez, y algunos barrios de las laderas del cerro de la Popa.

MARCO HISTÓRICO

Situación de los núcleos familiares desplazados:

El desplazado. La ley 387 de 1997 establece que " el desplazado es toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonado su localidad de residencia o actividades económicas habituales, por su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directa ente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente el orden público.

Las características, generales de la población desplazada colombiana. La pobreza, la procedencia campesina, la marginalidad y exclusión social acompañada de, nivel educativo bajo, conflictos familiares o sociales, enfermedades, parientes discapacitados, capacidad de adaptación y de respuesta a la adversidad, son las principales características del desplazado colombiano.

Una vez han llegado a la ciudad o el municipio receptor las condiciones deplorables de hacinamiento por su pobreza, obligan a un modo de vida en donde la supervivencia diaria los obliga a realizar trabajos que no requieren una especialización, pero también a inducirse por el camino de lo más fácil; Los "cambuches" como se denominan sus viviendas de cartón, madera y plástico, siendo la población campesina la más afectada por estar en medio de disputas territoriales, corredores viales del narcotráfico, lucha de poderes, estrategias geopolíticas e intereses de empresas multinacionales, ausencia del Estado como garante de derechos, entre otros.

Fuente: sistema de información RUT. Diciembre 2003

Fuente: sistema de información RUT. Diciembre 2003

Fuente: sistema de información RUT. Diciembre 2003

Fuente: sistema de información RUT. Diciembre 2003

Fuente: Sistema de Información RUT. Diciembre de 2004.

Fuente: sistema de información RUT. Diciembre 2003

Fuente: Sistema de información RUT. Diciembre de 2003.

02
CAPITULO
Referentes

1

MERCADO DE SANTA CATERINA, BARCELONA, ESPAÑA.

Arquitecto: ENRIC MIRALLES, BENEDETTA TAGLIABUE

Año: 1997-2005

Altura: 40m

Pisos: 1

Área construida: 7.000m²

Es una plaza de abastos ubicada en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Construido entre 1844 y 1848 sobre un antiguo convento, del que heredó el nombre, es el mercado cubierto más antiguo de la ciudad.

La propuesta para la rehabilitación del antiguo mercado de Santa Caterina, situado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, implica una acción sobre el tejido urbanístico adyacente a la estructura existente que racionalice su emplazamiento. A la vez, la intervención pretende “mezclarse y confundirse” con la estructura original. Ambos propósitos se logran mediante la realización de una nueva cubierta, que envuelve la estructura y la extiende más allá del perímetro de la primera construcción.

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta, la cual parte de la metáfora de un inmenso mar coloreado por el recuerdo de frutas y verduras. Se recuperan en él también elementos ya empleados en la Escuela de Música de Hamburgo.

La cubierta se transforma en la fachada más importante del edificio, con el inconveniente de que solamente es visible desde la altura y, por ahora, no está prevista la posibilidad de que exista un mirador que permita contemplarla.

2

MERCADO ESTACIÓN BÁLTICA, TALLIN, ESTONIA.

Arquitectos: KOKO architects

Ubicación: Kopli 1, 10149 Tallinn, Estonia

Área: 25000.0 m²

Año Proyecto: 2017

El objetivo del diseño de la reconstrucción era crear un mercado contemporáneo y diverso, al mismo tiempo que se preservaba el carácter histórico del mercado con todo su ajetreo, movimiento y naturaleza caótica.

El mercado interior se distribuye en tres plantas, dentro de los edificios reconstruidos y entre ellos. La parte delantera del techo se encuentra abierta para generar un mercado al aire libre, en donde también estaba en el mercado original (1993-2016), y donde uno naturalmente lo esperaría. Más allá del mercado, al aire libre, se colocan kioscos de madera, designados para pequeñas emprendimientos, como panaderos, tiendas de dulces, tiendas de especias, etc.

3

MERCADO DE BAZURTO, CARTAGENA, COLOMBIA.

El Mercado de Bazurto ha sido la principal central de abastos de la ciudad de Cartagena de Indias en los últimos años, posterior al funcionamiento del mercado público de Getsemaní.

El edificio del Mercado de Bazurto fue construido entre 1969 y 1977, por orden el alcalde Gustavo Lemaitre Román. Los arquitectos que lo diseñaron: Gastón Lemaitre y Manuel Delgado, recibieron por dicho trabajo el Premio Nacional de Arquitectura.

Según el diagnóstico realizado por MIT y la Universidad Tecnológica de Bolívar 2009, el mercado de Bazurto, se identificaron las siguientes problemáticas: malas condiciones de vida, laborales y ambientales para los trabajadores del mercado; y una falta de coordinación y gerencia entre la administración del mercado y las instituciones públicas. Según el mismo estudio referenciado el mercado ha presentado problemáticas de movilidad, seguridad, espacio y salubridad.

Lo anterior, sumado a que el mercado de Bazurto se ha quedado pequeño para responder a las demandas de la ciudad y todos los puntos geográficos de habitabilidad de sus ciudadanos. De ahí que se sugiera pensar y formular una Red de Mercados Públicos para la ciudad

4 MARKTHAL ROTTERDAM, PAISES BAJOS

Arquitectos: MVRDV

Ubicación: Rotterdam, Países Bajos

Area: 100.000 m²

Año: 2014

En un lugar histórico junto al Binnenrotte, muy cerca de la estación Blaak y el mercado al aire libre más grande del país, se ha construido el mercado cubierto más grande de Holanda. Consta de un enorme espacio cerrado a nivel de calle rodeado por un edificio de viviendas en forma de arco. Su forma, colorido interior y altura lo convierten en todo un espectáculo. Lo excepcional del diseño radica no solo en su forma y tamaño, sino sobre todo en la manera de integrar sus diferentes funciones. En ningún otro lugar del mundo se encuentran bajo el mismo techo un gran mercado cubierto, tiendas de comida, restauración, un supermercado, viviendas y un parking subterráneo.

Despite Markthal's special shape, it was constructed by means of standard tunnel shuttering

Markthal has a height of 48m, width of 71m and length of 114m

The hall is closed off at the ends for rain and wind protection

The cable net facade can be compared to a tennis racket. The loads are transferred horizontally and vertically

In case of extreme wind loads, such as heavy storms, the cable net facade can at most moments withstand up to 70kn on its central point

Markthal accommodates an broad range of housing types, 102 rental apartments and 124 apartments for sale

The loading and distribution area placed underground so that all ground level Markthal can be accessed from all sides

On level -1, a supermarket for all additional shopping

Parking and loading only takes place underground which means that

Los requisitos del proyecto, viviendas, parking y mercado, daban pie a diseñar dos edificios de apartamentos con un mercado pequeño y económico entre ellos. Provast y MVRDV habían visto que en el sur de Europa estos mercados suelen ser edificios cerrados y oscuros, sin conexión con el entorno circundante. En Róterdam el mercado sería un elemento importante para el desarrollo del barrio Laurenskwartier y la parte este del centro. Por ello era necesario un edificio abierto y muy accesible para el público. Se decidió darle la vuelta a los dos bloques de viviendas, con lo cual surgió una enorme nave con grandes aberturas hacia la ciudad en los laterales. Para hacer la construcción más eficiente se le dio forma de arco con ascensores verticales. Al inclinar la línea de la fachada al fondo para disponer de más espacio para las tiendas surgieron las dimensiones actuales de 120 metros de largo por 40 de alto.

03
CAPITULO
Análisis de contexto

MACRO

LOCALIZACIÓN

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR.

- Localidad Industrial y de la Bahía.
- UGC #14
- Barrio San Fernando
- Dirección: K81, #24-274
- Clasificación: Suelo urbano
- Estrato: 2

INFORMACIÓN DEL LOTE

- Referencia: 0105010001000
- Uso: Institucional 3
- Manzana IGAC: 177
- Predio IGAC: 1
- Matricula: 00-0131080
- Area del terreno: 17.621 m2

MESO

MICRO

SITUACIÓN ACTUAL

VISUALES DESDE EL LOTE

Urb. Villa Liliana

DIAGRAMA SOLAR

DETERMINANTES

RIESGOS

- SUCEPTIBILIDAD ALTA
- SUCEPTIBILIDAD MODERADA

ELEMENTOS NATURALES

- ARROYOS
- ALAMEDAS

CONTEXTO

LLENOS Y VACIOS

- ARBORIZACIÓN
- LOTE

ZONAS VERDE

IGLESIAS O PARROQUIAS

CENTROS DE SALUD - HOSPITALES

EQUIPAMIENTO URBANO

EQUIPAMIENTO DISTRICTAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SIST. VIAL

AVENIDA PEDRO DE HEREDIA
Sist. vial arterial

CRA 80E
Sist. vias colectoras

CRA 81B

RUTAS TRANSCRIBE:

Retorno

Ida

Estaciones transcribe

Estaciones

Paraderos transcribe

Ida

Retorno

Ambos

USOS DE SUELO

INSTITUCIONAL

RESIDENCIAL C

RESIDENCIAL A

MIXTA

El lote anteriormente era una institución educativa, actualmente se encuentra en ruinas.

El lote actualmente se encuentra contaminado, pero, en el sector se da la recolección de basuras, ya que el camión pasa por toda la avenida Pedro de Heredia

ZONIFICACIÓN

Esta zona está alquilada a una empresa de alquiler de maquinarias pesadas, por las preguntas que se realizaron a los habitantes del sector, también fue posible el acercamiento a el vigilante donde actualmente están las ruinas de la institución educativa, Relato que para el 2020 está proyectada la demolición de todas las construcciones y la construcción de un parqueadero para la zona

04
CAPITULO

Proyecto arquitectónico

PROGRAMA DE NECESIDADES

CUADRO DE AREAS

1 Vivienda digna, con áreas verdes productivas.

2 Teniendo en cuenta las destrezas de la población desplazada en lo referente a la agricultura, se crea un área destinada al cultivo de huertos.

3 Una de las actividades más importantes del proyecto es la siembra y la cosecha, además de devolverles a la población el contacto con la naturaleza, proporciona una oportunidad de lucro mediante la creación de un mercado.

4 El mercado abierto al público va a contar con recorridos hacia los huertos.

5 El mercado público además de servir para crear nuevas oportunidades de empleo a los desplazados que allí van a habitar, también le va a brindar empleo a otra parte de esta misma población.

PROGRAMA DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL

MERCADO SATELITAL 2.245

HUERTOS

RESIDENCIAS DESPLAZADOS

CAPACIDAD DEL MERCADO SATELITAL

- 10 m2 por cada persona que visite
- 5 m2 por cada persona que visite
- 3 m2 por cada persona que visite

1

Creación de volumen central y fragmentación mediante las conexiones en la manzana de llenos y vacíos.

2

Jerarquizar un orden central de confluencia pública.

3

Fragmentación aritmica, por conceptos naturales del terreno

4

Fragmentación con línea de llenos y volúmenes separados.

5 Orientación para recibir la luz solar.

6 Núcleo cerrado y aberturas para capturar las brisas del noreste.

7 Unión de ejes, línea visual verde entre cementerio Jardines de Cartagena y cementerio de Ternera (Línea de recorrido).

8 Creación de dos intersecciones confluentes, 2 plazas generales abiertas al público.

Esquema de Planta del Proyecto.

9

Zonificación: acceso público y vivienda en altura

Esquema de planta del proyecto.

10

Esquema de zonas de cultivos y vivienda más acceso público

11 Esquema de acceso a plaza pública y ubicación de viviendas

12

13

CONCEPTO

El concepto de diseño del proyecto nace a partir de la unión de confluencias de vacíos ,de las manzanas contiguas ,la idea es unir las zonas despejadas en núcleos abiertos, que generen un recorrido hasta el proyecto , lo más importante es el acceso del público hacia el mismo ,además se crea una plaza principal de acceso que se abre hacia la troncal de occidente ,y se conecta con las dos intersecciones creando 2 plazas que conectan todo el proyecto, se crean los volúmenes alrededor, que a la vez son deformados por los ritmos conceptuales ,abstraídos a partir de una flor encontrada en el terreno, esté siendo de gran importancia para el desarrollo del contorno de la zona de mercado y de los apartamentos.

-Flor encontrada en el terreno

CONCEPTO

Las fachadas, son desarrolladas a partir del análisis conceptual del que se desarrollan los flujos en planta y la generación de las dos radicalidades concéntricas ,y al mismo tiempo se personalizan cada una de ellas ,con un mosaico en acrílico impreso de una imagen creada a partir de un collage de fotos capturadas del actual y emblemático mercado de Bazurto, al mismo tiempo por esto, la zona de mercado cuenta con una cubierta diáfana, de acrílico traslúcido ,con una lámina de aluminio micro perforado impreso con este mismo motivo y conceptualización que permite la entrada de luz natural, y a la vez filtra algunos rayos ,por esto las colmenas cuentan con cubierta sólida ,que permite que el espacio sea de fácil acceso, y a la vez recrea lo que sucede en una compra informal teniendo en cuenta que uno de los problemas que no soluciono el mercado de Bazurto fue que las colmenas estaban dentro de un espacio cerrado, mientras que este mercado abre todo a su paso para evitar que eso suceda.

PROCESO DE DISEÑO

1 Unión de ejes concluyentes ,mediante los llenos y vacíos de las manzanas

2 Creación de plaza de recibimiento zona abierta de flujo principal vehicular y peatonal.

3 Mediante la orientación del sol ,se elige la posición de los apartamentos y se elige la zona norte del lote para ubicar la zona de mercado

- 4** Unión de las dos confluencias en en corredor abierto peatonal surgen dos plazas centrales concéntricas

- 5** Disposición de las áreas y abertura hacia la zona de densidad más baja para la zona de carga y descarga

- 6** Fraccionamiento de volumen mediante las conexiones de llenos y vacíos ,zonas abiertas para visuales y confluencia peatonal

- 7** Abstracción de retroceso y ritmo conceptual de flor encontrada en el terreno, este concepto se utiliza en la envolvente de la cubierta del mercado y en las fachadas de cada apto.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto solución de vivienda para familias desplazadas por la violencia, es un edificio que cuenta con 5 bloques que están diseñados para crear oportunidades para estas familias, 2 bloques están dedicados a las 76 colmenas de venta con 1431 m² que van a generar aproximadamente 100 empleos formales, colmenas de venta de panes, mariscos, tubérculos, frutas, verduras, además de los 2 bloques de almacenamiento y abastecimiento de 560.5 m², que cuentan con depósitos, frigoríficos, y demás zonas de sostenimiento. El bloque principal tiene un lobby que recibe la zona de apartamentos ubicada encima del mismo, al lado del mismo se encuentra la zona de descanso y depósito de cultivo en tierra que cuenta con 1012 m², todos estos bloques se encuentran alrededor de dos plazas públicas, que al mismo tiempo sirven de puentes entre todas las áreas del primer piso y además se encuentran encima de 2 grandes zonas de cultivo hidropónico que suman 1060 m², detrás se encuentra la zona de parque para niños al aire libre, y una cancha de fútbol, entre otras zonas abiertas al público con asientos y zonas de esparcimiento, todas estas áreas suman total de 3003 m² en el primer piso. En el segundo nivel se encuentran 3 bloques de vivienda, con 4 puntos fijos, cada apartamento cuenta con 60 m² una zona de cultivo particular de 34 m² en el segundo piso, esta zona varía en los niveles 3,4,5 y 6 contando con 9 m² de zona particular para cada uno, en total son 60 apartamentos con zonas abiertas entre sí creando una gran entrada de luz para el desarrollo de los cultivos. La planta de cubierta es utilizada para más zonas de cultivo. Con un total de 4476 m² de apartamentos y cultivos elevados.

IMPLANTACIÓN

-PLANTA GENERAL

RQUEADEROS

-PLANTA PRIMER NIVEL APTOS

-SEGUNDO NIVEL APTOS

-TERCER NIVEL APTOS

-CUARTO NIVEL APTOS

-QUINTO NIVEL APTOS

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LONGITUDINAL

CORTE

TRANSVERSAL

CORTE FACHADA

Mosaico que se crea a partir de un collage de imágenes del mercado de Bazurto, para personalizar todas las fachadas, basado en la psicología del color, para brindar una autenticidad a cada módulo habitacional en el que habitara cada familia.

APTO TIPO 1

APTO TIPO 2

APTO TIPO 3

APTO TIPO 4

DESCRIPCIÓN MODULO DE VENTA:

Las 76 colmenas son el medio por el cual las familias van a poner a la venta los productos recolectados, estas están conformados físicamente por una estructura metálica, que a la vez sostiene la cubierta, donde va inscrito el nombre del producto que se va a poner a la venta, la idea es que cada módulo sea dividido por muros de drywall revestido de láminas de acrílico impreso en motivos frutales (A), que surgen del concepto de diseño, cada zona cuenta con una vitrina para exhibición y un espacio de circulación para asientos (C), para acceder se levanta una zona de la vitrina tipo bar (B), de igual forma el piso va revestido en láminas de acrílico impreso del motivo, siendo estas antideslizante (D). Los muros posteriores de cada colmena (E), podrán ser utilizados para exhibir más productos o podrán ser objetos de decoración, siendo está a gusto personal.

Vista en planta de modulo tipo 1

Vista en alzado de modulo tipo 1

Vista en planta de modulo tipo 2

Vista en alzado de modulo tipo 2

RENDERS

CONCLUSIONES

Durante la etapa de investigación surgieron las premisas que dieron origen al planteamiento del proyecto. Una de las más importantes es el porcentaje de población desplazada que actualmente se encuentra en la ciudad, aproximadamente el 8%, esta población se encuentra buscando la forma de establecer su vivienda y empleo, realizando ventas ambulantes e invasión de predios públicos.

En el proyecto desarrollado se tuvieron en cuenta todas estas premisas recolectadas durante la etapa de investigación y esto dio como resultado la creación de tres bloques de vivienda, con zonas cultivables y un gran mercado satelital, que va a generar empleo y vivienda para las familias desplazadas.

La ubicación del proyecto fue idónea teniendo en cuenta que era necesario crear un mercado público de acceso inmediato, las zonas de parqueo eran de vital importancia, porque la idea no era repetir el caos que actualmente se encuentra dentro del mercado de Bazurto, donde no se pensó en la normativa de parqueaderos. En este proyecto se cumple, esta norma teniendo en cuenta que la zona de comercio cuenta con 60 zonas de parqueo es decir 1 parqueo por cada 50 m² de área construida y una zona de parqueo para vivienda de 1 parqueo cada 100 m² de vivienda construidos, con 40 parqueaderos para la zona de vivienda y 10 parqueaderos para discapacitados, para un total de 110 parqueaderos que van a descongestionar la zona de mercado.

Junto con la respuesta de flujo de parqueadero, se proyectaron 3600 m² de vivienda y 2880 m² de áreas cultivables particulares y sociales, que permiten la ganancia sobre el costo, también se proyectó un mercado público satelital con 76 colmenas de venta que van a proporcionar nuevos empleos además de los trabajadores encargados de las áreas de abastecimiento y las zonas de carga y descarga, aproximadamente 300 personas podrían trabajar dentro del proyecto en caso de que se llegue a realizar esto equivale al 0.03% de la población desplazada de la ciudad.

El resultado del diseño de este proyecto no va a solucionar todo el problema, pero si es un proyecto pionero que piensa en estas familias, y que crea la inquietud que para muchas personas que siquiera saben que existe este problema en la ciudad, y que es un problema silencioso, dentro de la misma. Dentro del proyecto la idea no es solamente generar empleo , brindar una solución de vivienda sino que al mismo tiempo, la idea es ,que con esta se generen otras más , no solamente en cuanto a la problemática de la población desplazada, sino, también en otras problemáticas, y se le encuentre una solución mediante la arquitectura que más que solo construir, es un arte , que lo que busca es generar bienestar y que desde tiempos memorables está solucionando la vida de los seres humanos desde la caverna, hasta el día de hoy , y ¿Quiénes son más importantes en nuestra sociedad que las personas que están siendo atropelladas por la violencia?, personas que han visto cómo los gobiernos les han dado la espalda ,y quienes más deben resarcir su deuda con ellos que los mismos gobiernos, por esto proyectos como este deben seguir proyectándose para tratar de enmendar esta sociedad tan dividida y tan desigual.

BIBLIOGRAFÍA

- Heywood, H. (2015). 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético. Barcelona: Gustavo Gili.
- El Croquis. (2003). MVRDV, 1991-2002. Madrid.
- Reyes, C., Baraona Pohl, E., Pirillo, C., & Riera, M. (2007). Arquitectura sostenible. Madrid, España: Editorial Pencil.
- Turégano Romero, J., Velasco Callau, M., Dâiaz de Garaio, S., Martâinez Garcâia, A., & Turâegano Romero, J. (2009). Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible : volumen I. Prensas Universitarias Universidad de Zaragoza.
- Mainero Beltrán, G., & Campuzano Castello, C. (2008). "Renovación Mercado de Bazarro de Cartagena". Bogotá: Uniandes.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2019). Recuperado de <http://www.igac.gov.co/>
- MIDAS v3. (2019). Recuperado de <http://midas.cartagena.gov.co/>
- ArchDaily | Broadcasting Architecture Worldwide. (2019). Recuperado de <https://www.archdaily.com/>
- Refugiados, A. (2019). ACNUR - La Agencia de la ONU para los Refugiados. Recuperado de <https://www.acnur.org/>
- Palma Mora, M. (2019). Reseña de "La situación de los refugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria", del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (acnur). Recuperado de <http://www.redalyc.org/html/151/15100108/index.html>
- Desplazados,. (2019). Recuperado de <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-desplazados-8216olvidados-8217-por-el-estado-218697.html>
- Desplazamiento forzado(2019).Recuperado de [http://cdim.esap.edu.co/Banco-Medios/Documentos%20PDF/breve%20rese%C3%B1a%20hist%C3%B3rica%20del%20fen%C3%B3meno%20del%20desplazamiento%20forzado%20en%20colombia%20%20%E2%80%93%202005%20%E2%80%93%20contenido%20-%20\(95%20p%C3%A1g%20%E2%80%93%20362%20kb\).pdf](http://cdim.esap.edu.co/Banco-Medios/Documentos%20PDF/breve%20rese%C3%B1a%20hist%C3%B3rica%20del%20fen%C3%B3meno%20del%20desplazamiento%20forzado%20en%20colombia%20%20%E2%80%93%202005%20%E2%80%93%20contenido%20-%20(95%20p%C3%A1g%20%E2%80%93%20362%20kb).pdf)
- Guía de iniciación al Huerto en Casa - Planeta Huerto. (2019). Recuperado de <https://www.planetahuerto.es/guias/guia-de-iniciacion-al-huerto-en-casa>

ANEXOS

Entrevista a William Castillo, Admin del mercado de Bazurto.

-Entrevistadora: Cuénteme de la historia del mercado de Bazurto

"El Mercado de bazurto fue trasladado el 22 de enero del 1978 dónde está el centro de convenciones, hacen 41 años, 3 mercados sectoriales, Pero no sé proyectaron después de un tiempo, fue copiado de un mercado en México. El proyecto era un mercado satélite, era uno de los tres mercados sectoriales que se iban a proyectar, pero no sé proyectaron después de un tiempo, pasó que el mercado de bazurto nació, Así nada y se volvió mayorista.

Actualmente se encuentra hacinado, es más, nacimos con ese problema, no se tomaron en cuenta los vendedores ambulantes. Con el traslado vinieron con el problema, porque no fue proyectado, para vender ropa, otros usos, un mercado debe usarse para lo que es decir venta de alimentos.

Un mercado satélite es un mercado sectorial de comidas donde el campesino, trae el producto del pueblo como lo es María la baja, libertad, flamengo, san Antonio, parte de sucre y de Bolívar."

-Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que fue el problema? ¿Porque cree que no paso lo que se tenía planeado?

"Hoy en día como no se hizo la idea es tener mercados sectoriales, dado el hacinamiento que hay la gente prefiere estar en la calle, y como ellos dicen que la plata está en la calle, por eso ellos no usaron los locales de venta dentro del mercado sino que se fueron para la calle, eso ha hecho que Bazurto fuera de la calle."

-Entrevistadora: ahora tampoco hay unos parqueaderos públicos para que la gente llegue.

"Si porque los vendedores públicos se han tomado las vías de acceso, y el desorden que hay ya sea administrativo, se origina porque el mercado de bazurto era una dependencia del distrito, de las empresas públicas, después de eso nació las empresas de aseo, nació electricaribe, nació aguas de Cartagena."

-Entrevistadora: ¿Esto entro en caos a raíz de que?

"De la desaparición, la liquidación de las empresas públicas, ellas tenían un organigrama de toda la logística del mercado y también de que el sistema no es descentralizado, las decisiones no se toman desde aquí sino desde la alcaldía, son muy negligentes."

-Entrevistadora: ¿Ustedes tienen una estadística, que registra exactamente al día cuantas personas visitan el mercado?

"Aproximadamente 15.000 personas visitan el mercado al día ,de los cuales aproximadamente hay 2000 minoristas, 2.200 mayoristas y los informales alcanzan 3000, que son los que hacinan bazurto ,aproximadamente 100 vehículos , de abastecimiento al día."

-Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que es la actividad principal del mercado de Bazurto?

"Lo que pasa es que en este mercado hay varios productos que no son del mercado, como los zapatos la ropa ,las cristalerías , entre otros por eso hoy en día hay un desorden ,porque para ,eso se necesitan otra zonas ,y en cuanto a tu proyecto, es viable porque hay un mercado en la zona norte como Santa Rita, en la zona sur oriental ,y faltaría la zona oriental."

-Entrevistadora: ¿De las personas que están aquí que porcentaje cree usted que son desplazados?

"Aquí hay 5 clases de comerciante, hay uno que es el comerciante comisionista, que es el que vende en la calle, que está en la calle mayorista que tiene su bodega minorita que vende al por menor el kilo de azúcar, el estacionario que está en un lugar que no es legal pero que es estacionario no se mueve de ahí, y otro que es el vendedor ambulante, y de esos informales si hay 3000 de esos desplazados pueden haber aproximadamente 500."

La administradora actual es Noilen Alvis Rodriguez, ella asesora el despacho del alcalde y a la vez el mercado. Mi cargo es el administrador de la plaza, y administro los problemas dentro de este."

CENTRO DE ALBERGUE Y EMPLEO PARA FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA

INTRODUCCION

PARA LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA, EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE ALBERGUE Y EMPLEO ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTES PARA SU SUPERVIVENCIA Y BIENESTAR. EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE ALBERGUE Y EMPLEO DEBEN SER DISEÑADOS PARA QUE SEAN UN ESPACIO DE BIENESTAR Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA. EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE ALBERGUE Y EMPLEO DEBEN SER DISEÑADOS PARA QUE SEAN UN ESPACIO DE BIENESTAR Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA.

OBJETIVO GENERAL

DESARROLLAR UN ESPACIO DE ALBERGUE Y EMPLEO PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA, QUE SEAN UN ESPACIO DE BIENESTAR Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. DISEÑAR UN ESPACIO DE ALBERGUE Y EMPLEO PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA, QUE SEAN UN ESPACIO DE BIENESTAR Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA.

- Vivienda digna con áreas verdes productivas.**
- Trabaja en contra los efectos de la población desplazada en la economía agrícola.**
- Una de las actividades más importantes del proyecto es la creación de la economía agrícola, de desarrollo a la población desplazada con el objetivo de proporcionar una oportunidad de trabajo mediante la creación de un mercado.**
- El mercado abierto al público va a contar con recursos hacia las familias.**
- El mercado público además de servir para crear nuevas oportunidades de empleo para las familias desplazadas que allí van a trabajar también le va a ayudar a mejorar su punto de vista sobre la población.**

ZONIFICACION Y CUADRO DE AREAS

FACHADA SUR DEL PROYECTO

